

Atikhisar Havzası Su Kaynakları Yönetiminde Etkili Olan Coğrafi UNSURLARIN CBS DESTEKLİ MEKÂNSAL ANALİZİ

Rüştü ILGAR

Prof.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi ABD.
ilgar@mail.com
<https://orcid.org/0000-0002-4981-7324>

Makale Başvuru Tarihi : 21.02.2025

Makale Kabul Tarihi : 06.04.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.05.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.15523028

Özet

Anahtar Kelimeler:

Atikhisar Barajı,
CBS,
Su yönetimi,
Çevre koruma

Atikhisar Barajı, Çanakkale kent merkezinin batısında yer almakta ve şehrin temel su kaynağını oluşturmaktadır. 21,65 hm³ su kapasitesine sahip olan baraj, sahanın iklim koşulları, topografyası, bitki örtüsü ve arazi kullanımı gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak barajın su toplama havzasının yönetim stratejisini belirlemeyi amaçlamaktadır. CBS tabanlı analizler sayesinde su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı sağlanmakta ve su kayıplarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmada, topografya haritaları, sayısal yükseklik modelleri ve raster veriler kullanılarak detaylı analizler gerçekleştirilmiştir; iklim verileri incelenmiştir. MapInfo Professional 9.0 ve Vertical Mapper 3.1 yazılımları ile mekânsal veri analizi yapılmıştır. Yoğun yerleşim, tarım ve sanayi faaliyetleri nedeniyle Atikhisar Barajı havzası su kalitesi ve miktarı açısından baskı altındadır. Kontrolsüz su kullanımı ve tarımsal sulama, barajı besleyen kaynaklara zarar vermektedir. Analizler, su seviyesinin kış aylarında arttığını ancak yaz aylarında sıcaklık ve azalan yağışlarla düştüğünü göstermektedir. CBS yardımıyla etkin izleme, suyun optimum kullanımı ve uzun vadeli planlamalar yapılması önerilmektedir. Su kaynaklarının korunması, tarımsal sulama sistemlerinin modernizasyonu ve su tasarrufu sağlayan yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. Çalışma, Atikhisar Barajı havzasında su yönetiminin bilimsel temellere dayalı olarak geliştirilmesini ve sürdürülebilir kullanımı desteklemeyi amaçlamaktadır.

A GIS-Based Analysis of Geographical Factors Affecting the Atikhisar Basin

Abstract

Keywords:

Atikhisar Dam,
GIS,
Water management,
Environmental
protection

Atikhisar Dam is located west of the city center of Çanakkale and serves as the primary water source for the city. With a total water capacity of 21.65 hm³, the dam is influenced by various factors such as regional climate conditions, topography, vegetation, and land use. This study aims to determine the management strategy for the dam's water catchment area using Geographic Information Systems (GIS). GIS-based analyses help ensure the sustainable use of water resources and minimize water losses. The study utilizes topographic maps, digital elevation models, and raster data to conduct detailed analyses, including climate data evaluation. Spatial data analysis was performed using MapInfo Professional 9.0 and Vertical Mapper 3.1 software. Due to dense settlements, agricultural activities, and industrial facilities, the Atikhisar Dam basin is under pressure in terms of water quality and quantity. Uncontrolled water use and agricultural irrigation negatively impact the water sources feeding the dam. Analyses show that water levels increase during winter due to precipitation but decrease significantly in summer due to rising temperatures and reduced rainfall. Monitoring water resources effectively with GIS, optimizing water usage, and implementing long-term planning are crucial. Measures such as protecting water resources, modernizing agricultural irrigation systems, and applying water-saving techniques are recommended. This study aims to develop a scientific approach to water management in the Atikhisar Dam basin and support the sustainable use of water resources for future generations.

1. GİRİŞ

Barajlar, insanlık tarihinin en eski ve en önemli su mühendisliği yapılarından biridir. Geçmişten günümüze, su ihtiyacını karşılama, tarımsal sulama, enerji üretimi ve taşkın kontrolü gibi çeşitli amaçlarla inşa edilmişlerdir. Barajlar, ülkelerin su kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmesinin ve kullanmasının önemli bir aracı olarak kabul edilir. Bu nedenle, birçok ülke su kaynaklarını kontrol altına almak ve verimliliği artırmak amacıyla barajlar inşa etmektedir. Türkiye de farklı bölgelerinde barajlar inşa eden ülkelerden biridir.

Barajların kullanım alanları oldukça çeşitlidir. İçme suyu temini, enerji üretimi, sulama, taşkın önleme gibi temel işlevlerinin yanı sıra, sportif faaliyetler, rekreasyon, balıkçılık gibi alanlarda da kullanılmaktadırlar. Ancak, barajların su kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma potansiyeli taşımalarının yanı sıra, buldukları bölgenin doğal ve sosyal çevresi üzerinde de önemli etkilere sahip oldukları unutulmamalıdır (Koç, 2009, (Koç, 2004a). Özellikle büyük barajlar, buldukları alanın iklimi üzerinde değişikliklere neden olabilirler. Ayrıca, akarsuların taşıdığı alüvyonları tutarak akarsuyun alüvyon taşımaya engel olabilir ve baraj sonrası arazilerin verimliliğini düşürebilirler.

Barajlar, suyu yönetme ve yönlendirme konusunda insanlığın binlerce yıl önce bulduğu çözümlerden biridir. Su ile insan arasındaki ilişkinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynarlar. Barajlar sayesinde su, bol olduğu mevsimde biriktirilerek az olduğu mevsimde insan kullanımına sunulabilir. Dünya genelinde sulama, içme suyu sağlama, hidroelektrik enerji elde etme ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilirler. Ancak, barajların faydalarının yanı sıra, kuruldukları bölgelerde insanları göçe zorlaması, akarsu vadilerinde yaşayan canlıları yok etmesi gibi olumsuz etkileri de bulunmaktadır.

Ülkemizde uzun yıllardır yapılan gözlemler dikkate alındığında yıllık ortalama yağışın yaklaşık 650 mm olduğu görülmektedir. Bu yağış miktarı bölgelere ve mevsimlere bağlı olarak yıl içinde değişimle birlikte ortalama 250–3000 mm arasında yağış kaydedilmektedir. Düşen yağış çeşitli büyüklükteki akarsular vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki göllere dökülmektedir. Bazı akarsu havzalarında su gereksinimlerinin, potansiyeli aşmış durumda olduğu görülmektedir. Bir diğer önemli nokta su kaynaklarının Türkiye coğrafyası üzerinde eşit dağılmamış olmasıdır. Alansal dağılımın yanı sıra, suyun kalitesinde de ülke genelinde büyük farklılıklar gözlenmektedir.

Türkiye'de yapılan uzun yıllara dayalı gözlemler, yıllık ortalama yağış miktarının yaklaşık 650 mm olduğunu göstermektedir. Bu miktar, bölgelere ve mevsimlere göre değişiklik göstermekle birlikte, ortalama 250-3000 mm arasında yağış kaydedilmektedir. Yağışlar, çeşitli büyüklükteki akarsular aracılığıyla denizlere ve kapalı havzalardaki göllere ulaşmaktadır. Bazı akarsu havzalarında su gereksinimlerinin potansiyeli aştığı görülmektedir. Su kaynaklarının Türkiye coğrafyası üzerinde eşit dağılmaması ve su kalitesindeki farklılıklar da önemli bir sorundur. Bunun sonucu olarak sağlıklı ve güvenli olmayan su kullanımı kaçınılmaz olmaktadır (Orhan vd. 2002). Diğer taraftan iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte, Türkiye'nin su kaynakları yağış ve akış azalması, buharlaşma artışı ve kuraklaşma gibi nedenlerle giderek daha da hassaslaşmaktadır (Atalık 2006, Bağcı vd. 2000).

Türkiye'de su kaynaklarının dağılımı eşit olmadığı gibi, nüfus, tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerin dağılımında da dengesizlikler bulunmaktadır. Özellikle ülkenin batı kesimi, nüfus yoğunluğu, tarımsal alanların fazlalığı, sulu tarımın yaygınlığı ve endüstriyel tesislerin yoğunluğu nedeniyle su ihtiyacının en fazla olduğu bölgedir. Bu durum, su kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Doğu kesimlerde ise topografik şartlar nedeniyle nüfus yoğunluğu düşüktür, tarımsal alanlar azdır, sulamalı tarım sınırlıdır ve endüstriyel tesisler de sınırlı sayıdadır.

Çanakkale Boğazı ve çevresi, tarih boyunca ilgi çeken bir alan olmuştur. Assos ve Troya gibi önemli yerleşim yerlerine ev sahipliği yapmış ve Troya ve Çanakkale savaşlarına sahne olmuştur. Sularını Çanakkale Boğazı'na boşaltan Atikhisar Havzası, Çanakkale'nin içme ve kullanma amaçlı tek su kaynağıdır. Bu durum, havzanın su kaynaklarının önemini artırmaktadır.

2. ÇALIŞMANIN AMACI

Atikhisar Barajı, Atikhisar Kalesi'nin güneyinde, Çanakkale il merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıçay Vadisi'nde yer almaktadır. Zonlu toprak dolgu tipinde inşa edilen baraj, 9,22 hm³ göl hacmine ve 3.069 hektarlık sulama alanına sahiptir. Baraj suyunun yaklaşık %17,45'i tarımsal sulama amacıyla kullanılmaktadır. Bununla birlikte, taşkın kontrolü sağlamak ve Çanakkale kentinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 1968 yılında yapımına başlanan baraj, 1975 yılı sonunda tamamlanmıştır (İlgar, 2021). Atikhisar Havzası, Çanakkale ve çevresinde kullanılan suyun büyük bölümünü karşılayan ana su kaynağı

Bitki örtüsü haritasının hazırlanmasında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden elde edilen haritalar kullanılmıştır. Bu haritalar renklendirilerek bitki örtüsü haritası oluşturulmuştur.

Çalışmada kullanılan toprak haritası Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden temin edilmiştir. Biga Yarımadası'nın tamamının toprak haritasından gerekli toprak özellikleri belirlenerek bu birimler değerlendirmeye alınmıştır. Bu değerlendirme Büyük Toprak Grupları (BTG), Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı (AKK), Şimdiki Arazi Kullanımı (SAK) ve Erozyon Derecesi kullanılarak yapılmıştır. Bu haritalar ayrı ayrı hazırlanıp değerlendirilmiştir.

Yörenin iklim özellikleri değerlendirilirken, Çanakkale Meteoroloji İstasyonu'nun yapmış olduğu ölçümlerden yararlanılmıştır. Çanakkale Meteoroloji İstasyonu 40°09' kuzey enlemi ve 26°25' doğu boylamında yer almaktadır. İstasyonun deniz seviyesinden yüksekliği 6 metredir. İklim özellikleri değerlendirilirken yıllık ortalama sıcaklık ve yağış değerleri ile aylık ortalama sıcaklık ve yağış değerleri kullanılmıştır.

Tüm bu değerlendirme ve analizlerin hazırlanmasında MapInfo Professional 9.0 ve Vertical Mapper 3.1 yazılımları kullanılmıştır.

4. ATIKHİSAR BARAJI CBS DESTEKLİ COĞRAFİ BULGULAR

4.1. Jeolojik Özellikler

Havzada Paleozoik yaşlı metamorfik kayalardan Kuaterner alüvyon ve bazaltlarına kadar çok çeşitli oluşumda kayaç grupları görülmektedir (Bingöl ve diğ.,1973). Havzanın temelini çeşitli direnç ve özellikte formasyonlar oluşturur. Paleozoik temel kayaçları Fazlıkonağı Formasyonu olarak bilinen ve alttan üste doğru amfibolit şist, gabro, serpantin, gnays ve şist mermer araldanmasından oluşan metamorfik kayalardan oluşmaktadır. Serpantin ve amfibolitler bu arazide dar bir kuşak olarak görülmektedir. Bu temel kayalar topografyada yüksek arazileri oluşturmaktadır.

Sahada paleozoikten sonra diğer yaşlı birimler jura granodioritleridir. Bunlar havzanın kuzeydoğu kesiminde Yılanlı Dere kaynak kolu kesiminde yayılış gösterirler. Yine jura yaşlı kum taşı, kumlu kireçtaşı, çakmaklı kireçtaşı, çakıl taşı gibi tortullar güneyde Yumru Dağı çevresinde dar alanlarda bu kayaçlar görülmektedir.

Jura sonrası formasyonları Üst Eosen-Oligosen volkanitleri oluşturur. Bu volkanitler havzanın büyük kısmında yer alırken yalnızca andezit ve andezitik tüflerden ibaretlerdir. Ayrışmaya karşı dirençsiz olan bu andezitlerin ayrışmasıyla oluşmuş materyallerin özellikle baraj çevresinde sürekli rotasyonel kaymaya sebep oldukları görülür.

Sahada Miyosen-Pliyosen yaşlı tortul seriler Çanakkale formasyonu olarak da adlandırılırlar. Havzanın aşağı çığırında Atikhisar Barajı'ndan itibaren kıyıya kadar olan kesimde yayılan bu formasyonlar kumtaşı, kireçtaşı, miltaşı, kumlu kireçtaşı v.s. den meydana gelir. Akarsu çökellerinden oluşan bu formasyonlar ile düşey ve yanal geçişli olarak yine aynı devreye ait aglomera, tuf, dasit ve riyolitler görülmektedir. Yanal geçiş topografyada ki dikleşmeler ile kendini gösterir.

Araştırma sahasının en genç jeolojik formasyonları ise Kuaterner yaşlı alüvyonlar ile bazaltlar oluşturur. Alüvyon birikimi Sarıçay Ovasında, Atikhisar Barajı tabanında ve bu kesimden itibaren Ortaca köyüne kadar ki olgun vadi boyunca görülür (Öztürk ve Erginal, 2002). Birim çakıl, kil ve kumdan oluşmaktadır. Ovanın kuzey ve güney kenarı boyunca sıralanan birikinti koni ve yelpazeleri de en genç birikim unsurlarındandır.

Görüldüğü gibi havzada farklı direnç ve kökende formasyonlar üzerinde gelişmiştir. Trias, Kratese, Paleosen ve Eosen formasyonlarına rastlanmaması bu dönemlerde havzanı oluşturduğu yereyde karasal aşınım dönemlerine işaret etmektedir (Öztürk ve Erginal, 2002). Saros-Gaziköy Fayı, Etili Fayı, Çan-Biga Fayı, Sarıköy Fayı ve Yenice - Gönen Fayı gibi birinci dereceden önemli fay hatlarına yakın olan saha, doğal olarak dirilikleri tarihi depremler ve aletsel kayıtlarla kanıtlanmış olan bu fayların hareketlerinden etkilenmektedir.

Şekil 2. Atikhisar Havzası'nın Jeoloji Haritası (MTA)

4.2. Jeomorfolojik Özellikler

Çalışma alanı, farklı jeomorfolojik unsurların bir arada bulunduğu ve sürekli değişim gösteren dinamik bir bölgedir. Bu çeşitlilik, bölgenin jeolojik geçmişi, tektonik özellikleri ve iklim koşulları gibi birçok faktörün etkileşimiyle ortaya çıkmıştır. Çalışma alanı, farklı yaşlardaki nispeten karmaşık bir jeolojik yapı üzerinde gelişmiş çeşitli jeomorfolojik unsurları barındırmaktadır. Bu unsurlar arasında, farklı yaşlardaki aşınım yüzeyleri, platoluk sahalar, tektonik etkinliğin etkisiyle sürekli evrim geçiren akarsu şebekesi ve bu evrime bağlı olarak gelişen vadiler öne çıkmaktadır. Çalışma alanında, farklı zaman dilimlerinde oluşmuş ve farklı seviyelerde bulunan aşınım yüzeyleri gözlenmektedir. Bu yüzeyler, bölgenin jeolojik geçmişi ve aşınım süreçleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Yükselti farklılıklarının nispeten az olduğu, geniş ve düz alanlar olan platoluk sahalar, çalışma alanının önemli bir kısmını da oluşturmaktadır. Bu sahalar, genellikle daha yaşlı jeolojik birimler üzerinde gelişmiştir. Tektonik etkinlik ve jeolojik yapı kontrolünde gelişen akarsu şebekesi, çalışma alanının morfolojik özelliklerini şekillendiren temel unsurlardan biridir. Çalışma alanının jeomorfolojik evriminde tektonik etkinlik önemli bir rol oynamıştır. Tektonik hareketler, yükselmeye, çökmeye ve faylanmaya neden olarak, akarsu şebekesini ve vadi morfolojisini doğrudan etkilemiştir. Özellikle fay hatları boyunca uzanan vadiler, tektonik kontrolün belirgin olduğu alanlardır. Akarsular, derine ve yana doğru aşındırma faaliyetleriyle vadiler oluşturmuşlardır. Vadi morfolojisi, akarsuyun yaşı, eğimi, taşıdığı malzeme ve jeolojik yapı gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çalışma alanında, farklı şekil ve boyutlarda vadiler gözlenmektedir (Erol, 1985; Erol, 1992).

4.3. Topografik Özellikler

Araştırma alanında, Çanakkale (0 m) ve 22.6 km doğusunda bulunan 934 m yüksekliğindeki Ağı Dağı arasında önemli bir yükselti farkı bulunmaktadır. Çanakkale yerleşmesi ve çevresi ilk bakışta engebeli bir alan izlenimi vermese de, özellikle doğuya doğru gidildikçe kademeli ve hızlı bir yükselme gözlenmektedir.

Araştırma alanında 0-100 m yükselti aralığı en geniş alanı kaplamaktadır. 100-300 m yükselti aralığı, genellikle yamaçların hakim olduğu ve hızlı yükselmenin yaşandığı alanları ifade etmektedir. 300-500 m yükselti aralığında ise, önceki aralıklara göre düzlüklerin görülmeye başladığı ve alanlarının genişlediği gözlenmektedir. Araştırma alanında 500 m üzerinde, 600 m'ye kadar yavaş ve daha sonra çok hızlı bir yükselme наблюдается. Dağlık alanlar, Biga Yarımadası'nın güney ve güneydoğusu ile Gelibolu Yarımadası'nın kuzeydoğusunda dar bir alanda bulunmaktadır. Biga Yarımadası'nda Sarp Dağı (686 m), Ağı Dağı (934 m), Şap Dağı (763 m) ve Dede Dağı (719 m) önemli zirvelerdir (Koç, 2009).

Atikhisar Havzası, eğimli arazilerin, sık drenajlı yapıların, güneye bakan yamaçların ve kıyıdağın itibaren aniden yükselen dağlık alanların geniş yer kapladığı bir alanı ifade etmektedir. Havzada, kıyıda şehir yerleşmeleri olarak Çanakkale ve Kepez, iç kesimde ise köyler ve mahalleler bulunmaktadır.

Şekil 3. Atikhisar Havzası Sayısal Yükseklik Modeli

Havzanın eğim özelliklerini ortaya koymak için hazırlanan eğim haritasında Erol (1993) eğim sınıflandırılmasından yararlanılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre 7 grup oluşturulmuş ve tanımlanmıştır. Bu gruplardan $0^{\circ} - 5^{\circ}$ aralığındaki gruplar düzlük alanları, $5^{\circ} - 40^{\circ} +$ arasındaki gruplar ise yamaçları oluşturmaktadır. Buna göre $0^{\circ} - 1^{\circ}$ arası tam düzlük alanları, $1^{\circ} - 2^{\circ}$ arası düzlük alanları, $2^{\circ} - 5^{\circ}$ arası dalgalı düzlükleri, $5^{\circ} - 10^{\circ}$ az eğimli yamaçları, $10^{\circ} - 20^{\circ}$ eğimli yamaçları, $20^{\circ} - 40^{\circ}$ dik yamaçları, $40^{\circ} +$ ise çok dik yamaçları göstermektedir. Havzada $0^{\circ} - 1^{\circ}$ eğime sahip tam düzlük alanlar yaklaşık olarak 18 km^2 alan, $1^{\circ} - 2^{\circ}$ eğime sahip düzlük alanlar yaklaşık 10 km^2 alan, $2^{\circ} - 5^{\circ}$ eğime sahip dalgalı düzlük alanlar yaklaşık 42 km^2 alan, $5^{\circ} - 10^{\circ}$ eğime sahip az eğimli yamaçlar yaklaşık 110 km^2 alan, $10^{\circ} - 20^{\circ}$ eğime sahip eğimli yamaçlar yaklaşık 215 km^2 alan, $20^{\circ} - 40^{\circ}$ eğime sahip dik yamaçlar 66 km^2 alan ve $40^{\circ} +$ eğime sahip olan çok dik yamaçlar ise 0.1 km^2 alan kaplamaktadır. Görüldüğü gibi havzanın az eğimli yamaçlarla, eğimli yamaçlar oldukça geniş yer kaplamaktadır. Havzanın özellikle kıyı kesimleri ve Sarıçay'ın yatağına yakın alanlarda ise eğim oldukça düşüktür. Kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru rakım artması yanında eğim miktarı da artmaktadır.

Şekil 4. Atikhisar Havzası'nın Eğim Grupları (Erol, 1969-1993'ten veri tabanı alınmıştır)

Havzanın bakı haritasının hazırlanmasında Sayısal Yükseklik Modelinden yararlanılmıştır. Bakı haritası hazırlanırken sadece ana yönler dikkate alınarak bakı haritası hazırlanmıştır. Buna göre $0^{\circ} - 45^{\circ}$ kuzey yönünü, $45^{\circ} - 135^{\circ}$ doğu yönünü, $135^{\circ} - 225^{\circ}$ güney yönünü, $225^{\circ} - 315^{\circ}$ batı yönünü, $315^{\circ} - 360^{\circ}$ ise kuzey yönü göstermektedir. Havzanın bakı özelliklerine baktığımızda kıyı kesimlerden iç kesimlere gittikçe bakı etkisinin daha belirginleştiği görülmektedir. Bunda özellikle kıyı kesimlerdeki düzlük alanların bakı faktöründen daha az

etkilenmesi ve iç kesimlere gidildikçe yükseltinin artmasına bağlı olarak bakı etkisi de artmaktadır. Havzanın kuzeye bakan alanları yaklaşık olarak 115 km², doğuya bakan alanlar yaklaşık 96 km², güneye bakan alanlar yaklaşık 113 km² ve batıya bakan alanlar ise yaklaşık 133 km² alana sahiptir.

Şekil 5. Atikhisar Havzası Bakı Haritası

4.4. İklim Özellikleri

Atikhisar Havzası, matematiksel konumunun etkisiyle kısa mesafelerde farklı iklim elemamları açısından değişiklik gösterebilen bir konumdadır. Bu havzanın iklim yapısını anlamak amacıyla, deniz seviyesinden 6 m yükseklikte bulunan Çanakkale Meteoroloji İstasyonu'ndan elde edilen 70 yıllık (1933-2003) sıcaklık ve yağış verileri değerlendirilmiştir.

4.4.1. Sıcaklık

Sıcaklık hem doğal süreçlerin şekillenmesinde hem de kültürel ve sosyal ortamların oluşumunda belirleyici bir iklim unsurudur. İklim elemanları arasında en fazla araştırılan ve etkileri en net gözlemlenebilen faktörlerden biridir. Çanakkale iline ait 1933-2003 dönemi sıcaklık verileri incelenerek Atikhisar Havzası'ndaki sıcaklık değişimleri belirlenmiştir (Koç, 2009).

Şekil 6. Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Değişkenlikleri

Şekil 7. Çanakkale İstasyonunda yıllık sıcaklıkların yıllar arasındaki değişim özellikleri

Çanakkale'de yıllık ortalama sıcaklık 14,9 °C olup, yıl içinde en düşük 6 °C, en yüksek ise 24,8 °C olarak kaydedilmiştir. Sıcaklık açısından öne çıkan yıllara bakıldığında, 1952, 1955, 1966 ve 1994 sıcak yıllar olarak belirlenirken; sıcak dönemler 1962-1970, 1978-1980 ve 1988-1990 yılları arasında gözlemlenmiştir. Öte yandan, 1953, 1956, 1964, 1976 ve 1992 soğuk yıllar olarak dikkat çekmektedir; özellikle 1992 yılı, en sert kış mevsiminin yaşandığı yıl olmuştur.

Şekil 8. Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Anomalileri

Yaz aylarındaki güneşlenme düzeyi yağış azlığı ile birleştiğinde Atikhisar su bilançosunu olumsuz etkilemektedir. Buna göre sıcaklık haritaları hazırlanırken aşağıdaki formülden yararlanılmıştır.

Sıcaklık Formülü = $(T_o - ((H-h)/100) * 0,5)$ formülü kullanılmıştır. Bu formüle göre;

To: Sıcaklık

H: Yükseklik

h: İstasyonun yüksekliği

Sıcaklık haritaları aylık ortalama ve yıllık ortalama sıcaklık değerlerine göre çizilmiştir. Buna göre sıcaklığın havzaya dağılışı şu şekildedir.

Şekil 9. Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Yıllık Ortalama Sıcaklık Değişkenlikleri
Aylara göre havzadaki değişkenlikler incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır:

Şekil 10. Aylara Göre Sıcaklık Değişkenlikleri

Çanakkale ili yıllık ortalama güneşlenme süreleri incelendiğinde Mayıs–Eylül aylarında güneşlenme maksimum düzeydedirler.

Şekil 11. Çanakkale İstasyonunda Sıcaklık Rejimi Özellikleri

4.4.2. Yağış

Atikhisar Havzası'nın iklim özellikleri kapsamında incelenen yağış konusu, meteoroloji istasyonunda yağışölçer (plüviyometre) tarafından belirlenen değerler esas alınarak değerlendirilmiştir. Yağışların ölçülmesi sırasında, yağışın türü ne olursa olsun (kar, dolu, kırağı, kırç vb.) bunların su miktarı ölçülmektedir (Koç, 2009). Atmosfere ulaşan suyun tekrar yoğunlaşarak yere ulaşması olayına yağış denmektedir. Bu nedenle Atikhisar Havzası'nın iklim özellikleri kapsamında incelenen yağış konusu incelenirken meteoroloji istasyonunda yağışölçer (plüviyometre) tarafından belirlenen değerler esas alınmıştır. Yağışların ölçülmesi sırasında hangi çeşit yağış olursa olsun (kar, dolu, kırağı, kırç vb.) bunların su miktarı ölçülmektedir (Koç, 2009).

Çanakkale'de yağış eğilimleri genel hatları ile azalma göstermektedir. Bu durum, muhtemelen basınç sistemlerinin özelliklerindeki değişimle ilişkilidir. Çanakkale'de yağış eğilimleri genel hatları ile azalma şeklindedir muhtemelen basınç sistemlerinin özelliklerindeki değişimle ilgilidir.

Şekil 12. Çanakkale'de yıllık toplam yağışların yıllar arasındaki değişimi

Atikhisar Havzası'nın yağış özellikleri aylık olarak incelenmiştir. Çanakkale'nin aylık yağış özellikleri verileri değerlendirilerek hazırlanan haritalar ile incelenmiştir. Ortalama 598 mm yıllık yağış ortalaması ile Türkiye ortalamasının (574 mm) üzerindedir.

Şekil 13. Çanakkale Meteoroloji İstasyonu yıllara göre yağış anomalileri

Haritalar hazırlanırken aşağıdaki formülden yararlanılmıştır.

Yıllık Ortalama Yağış: $(Po + ((H-h)/100)*54)$ Bu formüle göre;

Po: Yağış

H: Sıcaklık

h: İstasyonun yükseltisi

54: Her 100m'de 54 mm. Yağışın arttığını gösteren katsayı

Aylık ortalama yağış değerlerini hesaplarken ise:

Aylık Ortalama Yağış: $(Po + ((H-h)/100)*4,5)$ formülü kullanılmaktadır.

Şekil 14. Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Atikhisar Havzası Yıllık Ortalama Yağış Haritası

Şekil 15. Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Atikhisar Havzası Aylara Göre Ortalama Yağış Haritası

Atikhisar Havzası'nda maksimum sıcaklık ve maksimum kuraklığın olduğu aylar Temmuz ve Ağustos iken minimum sıcaklık ve maksimum yağışın olduğu aylar Ocak ve Şubat aylarıdır. Yıllık toplam yağış tutarı 619,7 mm iken havzanın orta ve yukarı çığırlarında yıllık toplam yağış 772,7 mm' ye ulaşmaktadır. Yıllık yağışlı günlerin sayısı 88 günü bulmaktadır.

Şekil 16. Çanakkale İstasyonunda Yağış Rejimi Özellikleri

4.4.3. Don Olayları

Sıcaklığa bağlı olarak gerçekleşen en belirgin ve etkisi en fazla hissedilen durum, don olayıdır. Diğer bir ifade ile sıcaklığın 0.0 °C altına düşmesi olayıdır. Atikhisar Havzası'nda ortalama 20.8 gün don olayı gözlenmektedir. Atikhisar Havzası'nda en fazla don olayı 1992-1993 kışında 42 gün, en az don olayı ise 1983-1984 kışında 3 gün olarak yaşanmıştır. Don olayının en erken başlangıcı 2.11.1973 tarihinde, en geç bitiş ise 10.04.1969 tarihinde gerçekleşmiştir (Koç, 2009).

4.4.4. Rüzgâr

Atikhisar Havzası'nda iklim etkenleri ve basınç özellikleri sonucunda havzanın rüzgâr özellikleri şekillenmektedir. Atikhisar Havzası'nda yıllık ortalama 4.6 m/s ile yüksek rüzgâr hızı özellikleri gözlenmektedir. Hızlı rüzgârlar, lodos fırtınalarını işaret etmektedir. En hızlı rüzgâr, lodos yönünden 35.4 m/s ile etkili olmuştur. Fırtınalı günler, soğuk dönemde daha fazladır. Hakim rüzgâr yönü olarak poyraz (kuzeydoğu) açık bir şekilde görülmektedir (Şekil 17). Hakim rüzgâr yönünün şekillenmesinde Çanakkale Boğazı'nın yer şekli özellikleri belirleyici olmuştur. Sıcak dönemde kuzeydoğu tek hakim yön iken, soğuk dönemde güney sektörlü rüzgârların da hakim yön olarak belirlendiği görülmektedir. Atikhisar Havzası'nda iklim etkenleri ve basınç özellikleri sonucunda havzanın rüzgâr özellikleri şekillenmektedir. Atikhisar Havzası'nda yıllık ortalama 4.6 m/s ile yüksek rüzgâr hızı özelliklerine sahiptir. Hızlı rüzgârlar da lodos fırtınalarını işaret etmektedir. En hızlı rüzgâr lodostan 35.4 m/s ile etkili olmuştur. Fırtınalı günler soğuk dönemde daha fazladır. Hâkim rüzgâr yönü olarak poyraz (kuzeydoğu) açık bir şekilde görülmektedir. Hâkim rüzgâr yönünün şekillenmesinde Çanakkale Boğazı'nın yer şekli özellikleri belirleyici olmuştur. Sıcak dönemde kuzeydoğu tek hâkim yön iken soğuk dönemde güney sektörlü rüzgârlarında hakim yön olarak belirlendiği görülmektedir.

Şekil 17. Çanakkale'nin Rüzgargülü ve Hakim Rüzgâr Yönü

Çanakkale'de 2016-2023 yılları arasındaki aylık toplam buharlaşma ve evapotranspirasyon değerleri incelendiğinde, belirgin bir artış ve dalgalanmalar gözlemlenmektedir. 2016 yılında en düşük değer (~43 mm) kaydedilirken, 2017 yılında (~105 mm) belirgin bir artış yaşanmış ve 2018'de (~318 mm) buharlaşma miktarı hızla yükselmiştir. Bu artış eğilimi, yükselen sıcaklık değerleri, azalan yağış miktarı ve güneşlenme süresinin artışıyla ilişkilendirilebilir. 2022 ve 2023 yıllarında buharlaşma yeniden artış göstermiş (~271 mm ve ~294 mm), bu eğilim sahadaki kurak dönemlerin geri dönmesi ve sıcaklıkların yükselmesiyle ilişkilendirilmiştir. Genel olarak, buharlaşma değerlerinin zaman içinde artış göstermesi, arazideki su kayıplarının arttığını ve iklim değişikliğinin etkili olduğunu göstermektedir. Yıllar içinde gözlemlenen bu eğilim, su kaynaklarının yönetimi açısından önemli bir göstergedir olup, özellikle kuraklık dönemlerine karşı alınacak önlemler için dikkate alınmalıdır.

Şekil 18. Evapotranspirasyon değerleri (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025)

Çanakkale'de 78 yıllık meteorolojik veriler ışığında yapılan analizler, kuraklık eğilimlerinin oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır.

4.5. Toprak Özellikleri

Atikhisar Havzası genelinin iklimi, jeolojik yapısı, farklı topografyası ve vejetasyonundaki çeşitlilik değişik özelliklere sahip toprakların oluşmasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak sırasıyla il geneli ve inceleme alanındaki büyük toprak grupları, toprak kabiliyetleri, şimdiki arazi kullanımı ve erozyon derecesi özellikleri incelenmiştir.

Toprak, hava, su ve güne ışığının bir arada çalışıp üzerindeki bitkilerin gelişmesine olanak veren temel ortamı oluşturmaktadır. Toprak yapıcı ve karakter kazandırıcı ana materyal, yer şekli, zaman, iklim ve biyosfer gibi etmenlerin çok çeşitli olması nedeniyle ülkemizde laterit ve gerçek podzoller haricindeki bütün büyük toprak gruplarına ait örnekler bulunmaktadır.

Atikhisar Havzası sahip olduğu özellikler bazında farklı toprak ve bitki türlerini bünyesinde barındırmaktadır. İklim, ana madde ve topografik farklılıkları nedeniyle Çanakkale'de çok çeşitli büyük toprak grupları yayılış göstermektedir.

Atikhisar Havzası'nda yer alan büyük toprak grupları genel itibariyle üç büyük toprak grubu ayrılmıştır. Bunlar zonal ve azonal diye iki başlık altında incelenebilir.

Zonal Topraklar

Kahverengi orman toprakları

Kireçsiz kahverengi orman toprakları

Kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları

Azonal Topraklar

Alüvyal topraklar

Regosol topraklar

Kolüvyal topraklar

Büyük toprak grupları haricinde üzerinde toprak örtüsünün bulunmadığı, parçalanmamış veya kısmen parçalanmış sert kaya, taşlarla kaplı sahalar ve ırmak yatağı da görülür. Ancak yoğunluk itibariyle kireçsiz kahverengi orman toprakları en fazla bulunan toprak tipleridir.

Şekil 19. Atikhisar Havzası Arazi Kullanım Kabiliyeti Haritası (Komisyon verilerinden, 1999)

Atikhisar Havzası'nda özellikle Çanakkale kenti gerek kuruluş yeri gerekse, kentin gelişim süreci tarıma uygun araziler olan I. Sınıf tarımsal araziler üzerine gelişmiştir.

Tablo1. Atikhisar Havzası Arazi Kullanım Kabiliyeti

BTG	Alanı km ²	Yüzde %
Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları	397.87	86.61
Renzinalar	10.24	2.23
Kahverengi Orman Toprakları	22.38	4.87
Alüvyal Topraklar	4.00	0.87
Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları	2.84	0.62
Kolüvyal	5.62	1.22
Yerleşme	10.09	2.20
Irmak Yatağı	3.48	0.76
Atikhisar Barajı	2.86	0.62
Toplam	459.37	100.00

Şekil 20. Atikhisar Havzası Büyük Toprak Grupları Haritası (Komisyon verilerinden, 1999)

Atikhisar Havzası'nın arazi kullanımına bakıldığında, orman alanlarının geniş bir yer kapladığı görülmektedir. Havzanın yaklaşık olarak 313.41 km²'lik alanı, yani %68.23'ü orman alanlarından oluşmaktadır. Özellikle havzanın iç kısımlarında orman alanları geniş yer kaplamaktadır. Havzada fundalık alanlar, mera alanları, ziraat alanları, bahçeler, sulu tarım yapılan alanlar ve kuru tarım yapılan alanlar da yer almaktadır. Fundalıklar havzanın 36.35 km² alanını kaplar. Bu alan, havzanın tamamının %7.91'ine denk gelmektedir. Mera alanları da havzada 10.21 km² alan kaplamaktadır. Yine havzanın %2.22'sine denk gelmektedir. Ziraat alanları havzada geniş yer kaplamaz. Havzanın güneydoğu kısmında küçük bir alan kaplamaktadır (Koç, 2009). Havzada 1.96 km² alan ziraat alanından oluşmakta ve bu alan havza genelinin %0.43'üne denk gelmektedir. Atikhisar Havzası'nda sulu tarım yapılan alanlar genellikle Sarıçay'a yakın kısımlarda yer almaktadır (Koç, 2009). Sulu tarım yapılan alanlar 5.93 km² kaplamakta ve havzanın %1.29'unu kaplamaktadır. Kuru tarım yapılan alanlar havzada oldukça fazladır. Özellikle yerleşmelerin etrafında kuru tarım alanlarının yoğunlaştığı görülmektedir. Kuru tarım alanları havzada yaklaşık 72.37 km² alan kaplamaktadır. Bu alan, havza genel yüzölçümünün yaklaşık olarak %15.75'ine karşılık gelmektedir. Bahçelik alanlar özellikle Çanakkale kent merkezinin güneyinde yer almaktadır. Bahçelik alanlar havzada 2.57 km² alan kaplamakta ve havzanın %0.56'lık kısmını kaplamaktadır.

Tablo 2. Atikhisar Havzası Arazi Kullanımı

SAK	Alanı km ²	Yüzde %
Kuru Tarım	72.37	15.75
Funda	36.35	7.91
Orman	313.41	68.23
Ziraat (kestane)	1.96	0.43
Mera	10.21	2.22
Sulu Tarım	5.93	1.29
Bahçe (sulu)	2.57	0.56
Yerleşme	10.23	2.23
Irmak Yatağı	3.48	0.76
Atikhisar Barajı	2.85	0.62
Toplam	459.37	100.00

Arazi kullanım haritasına incelendiğinde şu sonuca varılmaktadır:

Şekil 21. Atikhisar Havzası Arazi Kullanım Haritası

Atikhisar Havzası'nın özellikle farklı eğim değerlerine sahip olması nedeniyle havzanın erozyon özellikleri de farklıdır. Özellikle eğimin azaldığı kıyı kesimlerinde ve Sarıçay'ın yatağına yakın alanlarda erozyon şiddeti oldukça azdır. Erozyon şiddetinin az olduğu alanlar havzanın 4 km² alanını kaplar ve toplam alanın %0.87'sine denk gelir. Orta derecede erozyon özellikle Çanakkale kent merkezinin güney kesimleri ile havzanın güneyinde yer alır. Bu alanlarda eğim artmış ve toprak derinliği azalmaya başlamıştır. Orta derecede erozyon görülen alanlar havzanın 22.60 km² alanını kaplar ve bu alan havzanın %4.92'sine denk gelir. Şiddetli erozyon görülen alanlar ise havzanın kıyı kesimleri hariç neredeyse tamamında görülür (Koç, 2009). Özellikle eğimin arttığı, toprak derinliğinin düştüğü ve bitki örtüsünün seyreltiği alanlarda şiddetli erozyon görülmektedir. Şiddetli erozyon görülen alanlar 409.88 km² alanla havzada en geniş alanda görülürler. Bu alan havzanın %89.23'üne denk gelmektedir. Çok şiddetli erozyon görülen alanlar ise özellikle Atikhisar Barajı'nın batı kesimlerinde görülmektedir. Bu alanlarda toprak derinliği en düşük olduğu ana kayanın yüzeye çıkmış olduğu alanlarda görülmektedir. Çok şiddetli erozyon görülen alanlar havzada yaklaşık 6.46 km² alan kaplar ve havzanın %1.41'lik bir bölümüne denk gelir.

Tablo 3. Atikhisar Havzası Erozyon Şiddeti

Erozyon Şiddeti	Alanı km ²	Yüzde %
1	4.00	0.87
2	22.60	4.92
3	409.88	89.23
4	6.46	1.41
Irmak Yatağı	3.48	0.76
Atikhisar Barajı	2.86	0.62
Yerleşme	10.09	2.20
Toplam	459.37	100.00

Elde edilen veriler ışığında erozyon kabiliyet durumu şu şekildedir:

Şekil 22. Atikhisar Havzası Erozyon Şiddeti Haritası

4.6. Bitki Örtüsü Özellikleri

Atikhisar Havzası, bitki örtüsü ile bitki türleri, konum, iklim, toprak ve jeomorfolojik özelliklere göre şekillenmektedir. Atikhisar Havzası ve çevresinin bitki örtüsü ve türlerini şekillendiren etmenlerindeki çeşitlilik bitki örtüsü ve türlerinde de çeşitliliğe neden olmuştur. Türkiye Holarktik (Holarktıs) alemin Avrupa (Paleoboreal), Turan-Ön Asya ve Akdeniz flora bölümlerinin kesişim alanında bulunur (Erinç 1977, Atalay 1994, 1994, 2002'dan Koç, 2009'a göre). Atikhisar Havzası'nda Akdeniz ikliminin daha etkin olması nedeniyle, bu kuşağa özgü bitki topluluk ve türleri geniş bir yayılış göstermektedir (Atalay, 1994, Güngördü, 1999). Biga

Yarımadası ve Atikhisar Havzası'nın bir geçiş alanı üzerinde yer alması ve iki farklı iklimin (Akdeniz ve Karadeniz iklimleri) karşılaşma noktasında bulunması bitki çeşitliliğinin artmasına sebep olmaktadır.

Atikhisar Havzası dahilinde ormanlar genel olarak karışık topluluklar halindedir. İklim ve yükseltiye bağlı olarak hem ibreli (iğneli) hem de yapraklı ağaç türleri görülebilmektedir (Koç, 2009). Havzada orman topluluklarını kızılçam ormanları, saf karaçam, saf meşe ve kayın, yapraklı ormanlar ve karaçam ile meşeden oluşan karışık yapraklı ormanların oluşturduğu görülmüştür. Havzada orman topluluklarının tahrip edilmesiyle maki toplulukları oluşmuştur.

Havzada genel olarak çam ormanları yayılış göstermektedir. Çam türleri arasında kızılçamlar, karaçamlar ve fıstıkçamları havzada hem sadece saf ormanlar oluşturmakta hem de karışık ormanlar oluşturmaktadır. Kızılçamlar havzada en geniş yer kaplayan tür olarak belirlenmiştir. Kızılçamlar özellikle Çanakkale Boğazı'ndan başlayarak iç kesimlere doğru yayılış göstermektedir. Kızılçamlar havza genelinde yaklaşık olarak 150.48 km² alan kaplamaktadır. Bu alan da havza yaklaşık olarak yüz ölçümünün % 32.81'ine denk gelmektedir.

Şekil 23. Atikhisar Havzası Bitki Örtüsü Haritası (Or. Böl. Müd. Amenajman Haritalarından Üretilmiştir)

Tablo 4. Atikhisar Havzası Bitki Örtüsü Dalım Alanı

Mescere	Alanı km ²	Yüzde %
Ma: Maki	13.87	3.02
Ku: Kum	0.04	0.01
Z: Tarım Arazisi	89.51	19.52
OT: Orman Toprağı	11.53	2.51
ÇkM: Karaçam-Meşe-Maki	17.51	3.82
ÇzÇf: Kızılçam-Fıstıkçanı	1.24	0.27
Dp: Orman Deposu	0.10	0.02
T: Kayalık Taşlık	0.02	0.01
Oc: Kum-Taş Ocağı	0.95	0.21
Çf: Fıstıkçanı	0.36	0.08
ÇkÇz: Karaçam-Kızılçam	15.29	3.33
Çz: Kızılçam	150.48	32.81

Çk: Karaçam	19.32	4.21
ÇzM: Kızılcam-Meşe-Maki	66.93	14.59
M: Meşe	56.15	12.24
İs: Yerleşmeler	11.66	2.54
Su: Atikhisar Barajı	3.67	0.80
Toplam	458.63	100.00

4.7. Hidrografik Özellikler

Atikhisar Havzası içerisinde bulunan akarsular ulaşım, taşımacılık ve su sporlarına uygun bir özellik göstermemektedir. Sadece tatlı su balıklarının varlığı amatör olarak yöresel balıkçılık etkinliklerine neden olmakta, ancak bunlar güçlü bir ekonomik potansiyel oluşturmamaktadır.

Atikhisar Havzası'nın en büyük su kaynağı Sarıçay'dır. Uzunluğu 40 km olan Sarıçay (Kocaçay); Kirazlı Dağı, Aladağ ve Kayalı Dağı'ndan gelen derelerle beslenip, Çiftlik Deresi ile birleşene değin Şeytan Deresi adı ile anılır. Kurşunlu Köyü yakınlarında Çanakkale Ovasına çıkan çay; Çanakkale merkez ilçeyi ikiye ayırarak boğaza dökülür.

Şekil 24. Atikhisar Havzası Hidrografya Haritası (a)

Bu çalışmada daha detaylı veriler ile ulaşılan hadrenaj haritası yanında farklı bir çalışmada şu şekilde ana hatlarıyla veriye dönüştürülmüştür:

Şekil 25. Atikhisar Havzası Hidrografya Haritası (b) (Toptepe, 2011)

Drenaj yoğunluğu havzanın akarsular tarafından parçalanma derecesini gösteren bir ölçüdür (Türkmenoğlu, 2009). Bu çalışmada akarsu yoğunluğu birim alana düşen akarsu kolu olarak ele alınmıştır. Geçirgenlik, bitki örtüsünün sıklığı ya da azlığı, rölyef özellikleri ve iklimik etkenler akarsu yoğunluğu üzerinde etkili olan unsurlardır. Ama bu çalışmada bu unsurlar göz önünde tutulmamıştır. Bunun nedeni mevsimlik akarsular ile ilgili kesin verilerin bulunmamasıdır. Vadi bulunan her alanda akarsu varlığı varsayılmıştır. Kesin veriler sadece sürekli akarsular hakkındadır. Bunlarda cılız akarsulardır.

Drenaj yoğunluğunda birim alana düşen mevsimlik ya da sürekli akarsu sayısı baz alınmıştır. Havzadaki ortalama akarsu yoğunluğu 1,98 iken maksimum yoğunluk 6,6'dır. Yoğunluk haritasına göre baraj alanı göl kabul edilmiş ve bu yoğunluğun dışında tutulmuştur. Bu nedenle bu alanda yoğunluğun düşük olduğu görülmektedir. Yine bu alanın doğusunda plato karakterli bir alan bulunmakta ve bu yerde de akarsu yoğunluğunun düşük olduğu gözlenmektedir. Havzanın kuzey kesiminde arazi çok parçalı olduğu için çok fazla drenaj hattı tespit edilmiş ve bu alan yoğunlukta zirve yapmıştır. Yine güneydeki parçalı alanlarda yoğunluğun yüksek olduğu tespit edilmiştir (Türkmenoğlu, 2009).

Şekil 26. Atikhisar Havzası Akarsu Yoğunluğu Haritası

4.8. Yerleşme Özellikleri

Çanakkale kenti ve yakın çevresi günümüzden 8000 yıl öncesinde yerleşme bakımından önemli bir alandır (Takaoğlu 2006). Tarih boyunca pek çok uygarlık Çanakkale ve çevresinde medeniyet kurmuş ve buradaki nüfus çeşitliliğini arttırmıştır. Tarih boyunca; Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar bu coğrafyada hakimiyet kurmuşlardır (Acıoğlu 2006).

Çanakkale kentinin çekirdeğini, Sarıçay üzerinde 1462 yılında kurulmuş olan Çimenlik Kalesi (Kale-i Sultaniye) çevresi oluşturmuştur. Bu dönemde nüfusun bu alana yoğunlaştığı söylenebilir (Koç, 2009).

Çanakkale'nin kent merkezindeki gelişimine bakıldığında var olan kaynaklara da dayanarak, en eski yerleşmenin bugünde varlığını koruyan Çimenlik kalesi civarında olduğunu söylemek mümkündür (Koç, 2006). Çanakkale kent merkezinin konut alanlarının yaklaşık %68'i 4 ve üzeri (5, 6, 8), %32'lik oran ise 3 ve onun altı kat oranına sahiptir. Tarihi yapılarda genelde 2 kat, bitişik ve dar doku gözlenirken, 20. y.y. yapılarında daha geniş bir alana yayılmış bahçeli evler dikkat çekmektedir (Koç, 2009).

Araştırma alanının kırsal yerleşmeleri genelde engebeli alanlara kurulmuştur. Atikhisar Barajı su toplama ve sulama alanı kırsal yerleşmelerinde geleneksel yapı malzemeleri çevrede var olan ahşap, toprak ve kayalardan oluşmaktadır. Bununla birlikte yeni yapılaşmada betonarme yapılar ağırlık kazanmaktadır. Köylerin ortalama hane sayısı düşüktür.

Atikhisar Barajı su toplama ve sulama alanında yerleşmelerin gelişmişliği Çanakkale kenti merkezine ve ovalara yakınlığı oranında artmaktadır.

Şekil 27. Atikhisar Havzası Yerleşme Haritası

4.9. Ekonomik Özellikler

Atikhisar Havzası'nın ekonomik özellikleri incelendiğinde, Çanakkale ekonomisinin tarıma dayalı sanayi kollarına dayandığı söylenebilir. Bu durum, tarımın ekonomik hayatta ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca Çanakkale ili konumu itibariyle büyük merkezlere yakındır, bu yakınlık ticaretin gelişiminde etkili olmuştur. Çanakkale'den diğer illere seramik, karo-fayans, kömür, su ürünleri, hububat satılmakta, diğer illerden hazır giyim mamulleri, ambalajlanmış gıda maddeleri, kırtasiye malzemeleri, mobilya, dayanıklı tüketim malları, pirinç ve turunçgiller gelmektedir (Ekrem, 2004). Atikhisar Havzası'nda Çanakkale kent merkezi dışında ağırlıklı bir ekonomik yapılanma yoktur. Çalışma alanında tarımsal faaliyetler ön plandadır. Sarıçay ve Kepez ovalarında arazisi olan köylerde tarım ve hayvancılık, dağlık alanda yer alan köylerde ise hayvancılık ağırlıklı ekonomik etkinliktir.

Şekil 28. Atikhisar Barajı Sulama Alanı (Cengiz ve diğ. 2014)

Atikhisar Havzası Toplam alanları 3.48 km² olarak kabul edilmektedir. Atikhisar Havzası Çanakkale Boğazı kıyısında dar bir şerit halinde uzanan ve akarsuların delta özellikli ovalarında iç kesime doğru sokulan alanlarında AKKS verimli, su erozyonu etkisi az ve toprak derindir. Havzanın Çanakkale Boğazı kıyısındaki bu verimli alan belirtilen olumlu toprak özellikleri nedeniyle sululu ve kuru tarım amaçlı kullanılmaktadır.

Atikhisar Havzası'nda Çanakkale kentinin verimli tarım arazileri üzerinde gelişme gösterdiği belirlenmiştir.

Tablo 5. Atikhisar Havzası Büyük Toprak Grupları

AKK	Alanı km ²	Yüzde %
I	4.00	0.87
II	5.62	1.22
III	2.77	0.60
IV	23.59	5.13
VI	57.97	12.62
VII	349.00	75.97
VIII	1.21	0.26
Irmak Yatağı	2.30	0.50
Atikhisar Barajı	2.86	0.62
Yerleşme	10.06	2.19
Toplam	459.37	100.00

Arazi Kullanımı Kabiliyet Sınıflarına (AKKS) göre tasnif edildiğinden şu haritaya erişilmektedir.

Şekil 29. Atikhisar Havzası Arazi Kullanım Kabiliyeti Haritası

5. SONUÇ

Yapılan değerlendirmeler, Atikhisar Havzası'nın Çanakkale kent merkezi ve yakın çevresi için en önemli su kaynağı olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle Çanakkale kent merkezinin içme suyunun büyük bir kısmı Atikhisar Barajı'ndan sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, baraj havzasında yer alan köylerde tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için de barajdan su temin edilmektedir. Sulama amaçlı su kullanımı, barajın su seviyesinin mevsimsel olarak değişmesine neden olmaktadır.

2008 yılında gerçekleştirilen Atikhisar'ın beslediği havza kaynaklı Umurbey, Musaköy ve Sarıçay Dereleri'ne yönelik yapılan ağır metal analizlerinde, Mn, Pb ve Zn elementlerinin konsantrasyonlarının nispeten yüksek seviyelere ulaştığı gözlemlenmiştir. Bu yüksek değerlerin, sahadaki doğal arka plan kayaç oluşumları ve cevherleşmiş zonlardan kaynaklandığı belirtilmiştir. Atikhisar'ın beslediği Sarıçay Deresi'nin çökeltisindeki Pb ve Zn kirliliğinin, yalnızca doğal kaynaklardan değil, aynı zamanda tarımsal faaliyetler, şehirselleşen endüstriyel atıklar ve evsel atık deşarjlarından da kaynaklandığı ifade edilmiştir (İlgar ve Sari, 2008).

Yağışların fazla olduğu kış aylarında su seviyesi yükselirken, yaz aylarında sıcaklıkların artması ve yağışların azalmasıyla birlikte baraj gölünün seviyesi düşmektedir. Uzun yıllar boyunca ise depolama alanı daraldığı tespit edilmiştir. Atikhisar Barajının 1987-2001 yılı LANDSAT 5-7 uydu görüntüleri ve topoğrafik haritalar Tematik Haritalayıcı+, Pankromatik (0.520-0.900 µm, 15 m) kullanılarak baraj alanının 928 km² azaldığı tespit edilmiş ve bunun etkisinin gelecekte kente ve tarım alanlarına yansıtılacağına değinilmiştir (İlgar, 2010).

Yapılan iklim analizlerine göre, Atikhisar Havzası'nın kıyı kesimlerinde yıllık ortalama sıcaklık 14,9°C iken, havzanın orta kesimlerinde bu değer 13°C olarak ölçülmüştür. Akdeniz ikliminin etkili olduğu sahada, sıcaklık değerlerinin en yüksek olduğu dönemler yağış miktarının en düşük olduğu dönemlerle örtüşmektedir. En sıcak aylar Haziran, Temmuz ve Ağustos olurken, en soğuk aylar Aralık, Ocak ve Şubat'tır. Yaz aylarında sıcaklıkların artması ve barajdan yapılan su kullanımının yükselmesi, su seviyesindeki değişiklikleri belirgin hale getirmektedir.

Baraj suyu içme suyu olarak kullanılsa da, çevresindeki yerleşim alanları ve hayvancılık faaliyetleri su kirliliği riskini artırmaktadır. Bu faktörler, insan sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturduğundan, baraj çevresinin korunması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Atikhisar Havzası'nın çevresinde birçok yerleşim alanı bulunmakta olup, burada suyun varlığına ve arazi yapısına bağlı olarak tarımsal faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerde baraj suyu ve barajı besleyen akarsular kullanılmaktadır. Ancak kontrolsüz ve aşırı su çekimi, barajın su kaynaklarının azalmasına ve barajın doğal beslenme sürecinin aksamasına yol açmaktadır. Atikhisar Barajı'nın sulanabilir alanlarının toplamına bakıldığında, 43,78 km² büyüklüğündeki sulama alanının 16,54 km²'sinin (%37,87) imara açılarak tarımsal alan statüsünden çıkarıldığı ve amaç dışı kullanıma açıldığı tespit edilmiştir (Cengiz ve diğ., 2014).

Bu durumun önüne geçmek için baraj ve akarsulardan su kullanımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Böylece suyun sürdürülebilir kullanımı sağlanarak, barajın uzun vadede işlevselliğini koruması mümkün olacaktır.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki ormanlarda son 50 yıl içerisinde kayıplara yol açan orman yangınlarının zamansal dağılımı incelendiğinde, bu yangınların en yoğun şekilde temmuz ayında meydana geldiği gözlemlenmiştir. Yangın sayısının yıllar itibarıyla azalma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Yangın sayısı artsa dahi, yangınlar sonucu yanan alanların miktarında belirgin bir azalma kaydedilmiştir. Orman yangınlarının %80'inin, anız yakma, çöplük yangınları, sigara izmariti ve piknik ateşi gibi dikkatsizlik ve ihmal kaynaklı olduğu belirtilmektedir. Uzun yıllar ortalamalarına göre, her yıl yaklaşık 46 orman yangını meydana gelmekte ve her bir yangın sonucunda ortalama 3,5 hektar orman alanı zarar görmektedir (İlgar, 2024). Dolayısıyla çalışma alanı yaz döneminde yangına son derece hassa bir sahada konumlanmıştır.

KAYNAKÇA

Acioğlu, Y. (2006). *Çanakkale Boğazını Geçilmez Kılan Kaleler*. Çanakkale Dosyası, Aynalı Pazar, s.86-89, Özgül Matbaacılık, İstanbul.

Aksoy, B. (1997). Variations And Trends in Global Solar Radiation For Turkey *Theoretical And Applied Climatology* 58, s. 71-77

Atalay, İ. (1994). Türkiye Vegetasyon Coğrafyası. *Ege Üniversitesi Basımevi*, Bornova, İzmir.

Erinç, S. (1977). *Vegetation Geography*. Istanbul University Geography Institute.

Bingöl, E., Akyüre, B. ve Korkmazer, B. (1973). Biga Yarımadası'nın Jeolojisi ve Karakaya Formasyonunun Bazı Özellikleri. *Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı*, 70-76.

Bağcı, S., Türkeş, M. ve Alpan, S. (2000). *İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu.*, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Özel İhtisas Raporu, Yayın No: Dpt: 2532 - Öik: 548, Isbn 975-19-2554-1, Ankara.

Cengiz, A. E., Çavuş, Z. C., & Koç, T. (2014). Çanakkale ve Kepez yerleşmelerinde sulu tarım alanları kentleşme ilişkisi. *Coğrafi Bilimler Dergisi*, 12(1), 69-88. https://doi.org/10.1501/Cogbil_0000000153

- Ergül, E., Acar, Ş., Korkmazer, B. (1984). Çanakkale H16-17 Paftalarının (Anadolu Bölümünün) Jeolojisi. Türkiye 1/100 000 Ölçekli Jeoloji Haritası Kompilasyonu (Erdem Ergül). Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Daire Başkanlığı
- Erol, O. (1969). Çanakkale Boğazı Çevresinin Jeomorfolojisi Hakkında Ön Not. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Araştırmaları Dergisi*, (2), 55. Ankara.
- Erol, O. (1985). Çanakkale Yöresi Güney Kısmının Jeomorfolojisi. *Jeomorfoloji Dergisi*, Sayı:13, s.1-7, Ankara.
- Erol, O. (1992). *Çanakkale Yöresinin Jeomorfolojik ve Neotektonik Evrimi*. Tpj'd Bülteni C: 4, s.147-165,
- Erol O. (1993). Ayrıntılı Jeomorfoloji Haritaları Çizim Yöntemi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni 10, s.19- 37, İstanbul.
- Güngördü, M. (1999). *Marmara Bölgesinin Bitki Coğrafyası*. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 4176, İstanbul.
- İlgar, R., ve Sarı, E., (2008). Heavy metals distribution in sediments from Dardanelles. *Journal of Applied Sciences*, vol.8, no.16, p.2919-2923.
- İlgar, R. (2024). Türkiye'de Orman Varlığı ve Son Yıllardaki Çanakkale Orman Yangınları. *Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies*, 17(99), 333-350.
- İlgar, R. (2009). Çanakkale Orman İşletmeciliği Yarar Analizinin Coğrafi Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* (17), 77-99.
- İlgar, R. (2010). Water Risk Assessment and Spatial Analysis of Atikhisar Dam Using by GIS. *Middle East Journal of Scientific Research*, vol.5, issue.5, pp.359-365
- İlgar, R. (2013). Çanakkale'de Kuraklık Durumu ve Eğilimlerinin Standartlaştırılmış Yağış İndisi ile Belirlenmesi. *Marmara Coğrafya Dergisi* (22), 183-204.
- Koç, T. 2004. *Çanakkale Yerleşmesinin Durum Raporu 2003*. Çanakkale, Çanakkale Kent Konseyi Yayınları: 2, Çanakkale Olay Gazetesi.
- Koç, T. (2006). *Çanakkale'nin Ketsel Gelişimi (1462-2006) İle Fiziki Coğrafya İlişkisi*. Çanakkale Kent Konseyi Yayınları, Kitap Dizisi, Sy:101, Yayın No:2, Isbn:9944-5681-0-4, Çanakkale.
- Koç, T. (2009). Atikhisar Barajı (Çanakkale) Su Toplama ve Sulama Alanlarının Sürdürülebilir Kullanım Potansiyeli İle Sorunların Belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Bap Projesi, Çanakkale.
- Komisyon Çanakkale İli Arazi Varlığı, (1999). T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
- Komisyon Türkiye'nin Çevre Sorunları (2003). Türkiye Çevre Vakfı Yayın No:163 Önder Matbaa, Ankara.
- Öztürk, B. ve Erginal, A. E. (2001). Sarıçay Havzası'nın Jeomorfolojisi. *Türk Coğrafya Dergisi*, 36, s.49-86, İstanbul.
- Toptepe, E. (2011). Atikhisar Barajı havzasının sürdürülebilirlik değerlendirmesi / (Yayınlanmamış Bitirme Tezi), Emine Toptepe; Danışman. Telat Koç, Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Çanakkale
- Türkmenoğlu, Y. (2009). Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sarıçay Havzası'nın Morfometrik ve Hidrografik Açından İncelenmesi (Yayınlanmamış Bitirme Tezi), Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Çanakkale
- Uzuntaş, Z. (1999). *Çanakkale İli Arazi Varlığı*, Başbakanlık, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara